

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH
NANI ROSNITA
NIM. 180101110576

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa
Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae

Tanggal/hari : Rabu, 04 Maret 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-

alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambarkan hasil pengamatan yang meliputi;
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, daun, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Magnoliophyta

Para ahli taksonomi membagi angiospermae kedalam dua kelas yaitu: monokotil yang merupakan kotiledon yang dimilikinya hanya ada satu dan dikotil karena kotiledonnya ada 2. Catatan fosil memperlihatkan bahwa angiospermae diperkirakan muncul pada awal periode cretaceus (kurang lebih 130 juta tahun yang lalu). Angiospermae yang hidup pada periode itu di perkirakan mempunyai

polen tipe monosculat dan daun berukuran kecil dan sederhana dengan venasi kurang lebih menjala. Ciri polen dan daun yang seperti itu merupakan ciri salah satu subkelas angiospermae, yang didapat yaitu pada magnoliidae.

Magnoliophyta dapat dikatakan sebagai angiospermae yang merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (kaliks) dan mahkota (corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum). Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. Biji magnoliophyta terdapat didalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Kelas magnoliopsida (dicotyledonae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar, daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helai daun yang melebar. Bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. Embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1, 3 dan 4 kotiledon. Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asterales. Dalam praktikum ini yang diamati hanyalah tumbuhan dari sub classis Caryophyllidae dan subclassis Dilleniidae.

a. Sub Classis Dilleniidae

Dilleniidae merupakan anak kelas yang dikotiledonae dari kelas magnoliopsida. Dalam subkelas dilleniidae, family theales sentral sebab semua ordo (kecuali dilleniales) dalam anak kelas dilleniidae berkembang dari theales yang merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polypetal jarang apetal, gynoecium synkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Subclassis ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 species. Contohnya adalah dari family caricaceae yaitu papaya (*Carica papaya* L.)

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah).

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Leher akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Criss , 2014)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Ramlah, 2013)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Raka, 2016)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Raka, 2016)

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Risa, 2017)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Ridanti, 2016)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber: karthik , 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

2) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga Jantan
- b. Bunga betina

(Sumber: Karunamoorthi, 2016)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Biji

(Sumber: Risma, 2020)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. pangkal akar
- b. rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Indra, 2010)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Lentisel

2) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Lentisel

(Sumber: Cirad, 2011)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Lucy, 2019)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Kelopak
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Lucy, 2019)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Biji buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Biji buah

(Sumber: Lucy, 2019)

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

(Sumber: Holan, 2014)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Nichol, 2015)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik

(Sumber: Nichol, 2015)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Buah
- b. Sulus pambalut

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buah
- b. Sulus pambalut

(Sumber: Smith, 2020)

5. Tanjung (*Mimusops elemgn* L.)

a. Akar

1) Gambar Hasil Pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

(Sumber:Dokumen Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tepi daun
- b. Tulang daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

(Sumber: Icha, 2013)

e. Buah

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Tangkai buah

(Sumber: Icha, 2013)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak&liana	Pohon
1	Perioditas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Annual	Pirenial
2	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
3	Sifat batang					
4	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Menjalar	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Berkas daun	Kasar	Berambut	Kasar
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5	Sifat daun					
6	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Terebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Bertepi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipil lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
7	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
8	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Family	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), diketahui memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus tanaman perdu. Perdu yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Pada sifat batang tanaman kembang sepatu, tanaman ini memiliki percabangan yang monopodial. Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Kembang sepatu memiliki tata letak daunnya yang tersebar, bagian daun dari tanaman kembang sepatu ini tidak lengkap karena

tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Bentuk dari daun kembang sepatu ini adalah jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, memiliki tekstur seperti kertas, dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga yang dimiliki dari tanaman kembang sepatu ini memiliki bagian bunga yang lengkap.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2002), *Hibiscus rosa-sinensis* adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan pohon bunga sepatu berhabitus perdu yakni tumbuhan berkayu, tidak pernah tinggi, tidak mempunyai pokok batang utama tetapi mempunyai beberapa batang yang berasal dari percabangan yang dekat ketanah, bentuk batangnya bulat mempunyai percabangan simpodial yaitu kuncup terminal pada beberapa stadium dari siklus hidupnya membawa perbungaan, setelah berbunga akan mati, pertumbuhan dari tumbuhan tersebut hanya bisa dilakukan oleh kuncup aksiler.

Menurut (Sudarsono, 2005), Daunnya majemuk interupte pinatas yakni terdapat anak-anak daun yang kecil berselang dengan daun yang besar sepanjang rakis, letak daunnya tersebar yakni pada masing masing nodus tersusun dalam satu spiral. Bentuk daunnya biseratus dengan tepi daun lancip, pangkalnya rotundatus. Bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan (*epicalyx*) sehingga terlihat seperti dua lapis kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silinder panjang dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Biji terdapat di dalam buah berbentuk kapsul berbilik lima. Bunga berbentuk trompet. Putik (*pistillum*) menjulur ke luar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau

menghadap ke samping. Pada umumnya, tanaman bersifat steril dan tidak menghasilkan buah. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan.

Manfaat dari tanaman bunga sepatu yaitu: Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang cantik. Bunga digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Kembang sepatu yang dikeringkan juga diminum sebagai teh.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-75. **Malvaceae**

75. Malvaceae-1a-2b-3b-5. Hibiscus

5. Hibiscus-1b-2a-3a *Hibiscus rosa-sinensis*

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa	9

	palem atau yang menyerupainya	
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanamn pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-	167

	tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	
167b	Bunga tidak demikian	169
169b	Bunga tak bertaji	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang terlepas.	171
172b	Tidak demikian	173
173b	Bunga beraturan	174
174b	Benang sari banyak	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.	75. Malvaceae
1a	Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.	5 Hibiscus
1b	Perdu atau semak	2
2a	tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari.	3
3a	Daun mahkota tepinya rata	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Brassicales
Family	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman pepaya (*Carica papaya* L.), diketahui ciri-ciri dari tanaman ini yaitu memiliki habitus herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Pepaya memiliki periodisitas bineal. Yaitu, tumbuhan yang hidup sekitar dua tahunan (dwi tahun). Merupakan tanaman berbunga yang membutuhkan dua tahun untuk melengkapi siklus biologis. . Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman pepaya ini memiliki sistem percabangan yang monopodial. Yaitu, Yaitu, cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang menunjukkan berkas daun.

Pada sifat daun dari pepaya ini memiliki tata letak daun yang tersebar, bagian daun tidak lengkap karena tidak memiliki

pelepah daun, bentuk daun bulat, pangkal berlekuk, dengan ujung daun yang runcing. Tepi daun dari daun pepaya ini adalah berbagi menjari, dengan urat duan yang menjari, tekstur daun tipis lunak, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari pepaya ini baik bunga jantan dan betina memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Sifat buah dari pepaya ini adalah sejati tunggal.

Menurut (Campbell, 2002), pepaya mempunyai habitus herbaceous karena batangnya tidak berkayu, agak lunak sering berwarna hijau dan berumur panjang, bentuk batangnya bulat dan memiliki percabangan monopodial yakni percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada struktur aksiler yang khusus. Daun pada pepaya tunggal (folium simplex). Daun tunggal adalah daun yang pada satu aksisnya (tangkai daun hanya mendukung 1 helaian daun), Daunnya menyirip lima dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah, letak daunnya tersebar hestatus dengan pertulangan menjari, mempunyai bangun bulat karena ujung tepi daun dihubungkan satu samalain dengan suatu garis, tepi daun laseratus dengan tepi torehtorehan tidak beraturan, ujung daun kuneatus.

Menurut (Undang Ahmad,1992), Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Pepaya termasuk tanaman *monodioecious* (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kelamin: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis" Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010), Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (*pulp*) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah.

Adapun manfaat pepaya dengan daging buah yang tebal pepaya biasanya di makan untuk melancarkan Buang air besar. daun dari tanaman pepaya ini berkhasiat untuk memperlancar ASI, meredakan nyeri saat haid, menghilangkan jerawat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, dan melawan diabetes.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-125a-126-126a-**85. Caricaceae**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong ke atas.	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120a	Tanaman bergetah	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-pumputan berbentuk pohon	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan kelamin satu.	85. Caricaceae
1 Carica	Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, diatas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, diluar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak	<i>Carica papaya L</i>

	<p>beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, lansing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, didalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. <i>Pepaya</i>, Ind, <i>Gedang</i>, S, Md, <i>Kates</i>, J, Md.</p>	
--	---	--

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Family	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus* L), diketahui bahwa tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu berupa habitus nya pohon. Yaitu, tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanaman ini memiliki sistem percabangan yang monopodial. Yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang edmikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Sifat daun pada daun waru yaitu memiliki tata letak daun yang berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daun dari tanaman waru ini adalah jantung, pangkal daun berlekuk, ujung

daun meruncing, tepi daun beringgit, urat daun menyirip, tekstur daun kasap dengan warna daun hijau tua. Bagian bunga dari tanaman waru ini adalah lengkap dengan sifat buah sejati tunggal.

Menurut (Campbell, 2002), Tanaman ini tumbuh dengan mencapai ketinggian 5-15 mter, garis tegah batang 40-50 cm, bercabang dan bewarna kecoklatan. Daun tanaman ini tunggal, bertangkai, berbentuk jantung, lingkaran besar atau bulat telur, tidak memiliki lekukan dengan diameter daun mencapai 19 cm. Daun menjari, sebagian daun memiliki tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah dengan sisih bawah dan sisi pangkal memiliki rambut dengan warna abu – bau rapat. Daun ini juga ditandai dengan adanya tanda bekas hampir menyerupai cincin.

Menurut (Sudarsono, 2005), Bunga tanaman waru berbunga tunggal dengan tajuk 8-11, panjang kelopak mencapai 2-3 cm yang beraturan. Daun mahkota berbentuk hampir menyerupai kipas, dengan panjang 5-7 cm berwarna kuning noda ungu pada pangkal, bagian dalam berwarna oranye dan akan berubah menjadi kemerah – merahan. Bakal buah tanaman ini beruang 5, tiap bakal buah akan dibagi sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah ini pada umumnya, berbentuk bulat telur berparuh pendek dengan panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, yang akan membuka 5 katup.

Aspek botani dari tumbuhan waru yaitu daun waru digunakan untuk pengobatan TB paru-paru, batuk, sesak napas, Radang amandel (tonsilitis), Demam, Berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, Radang usus, Bisul, abses, Keracunan singkong, Penyubur rambut, rambut rontok, Akar digunakan untuk mengatasi : terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan : radang mata.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-

135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-169-169b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-75.

Malvaceae

75. Malvaceae-1a-2b-3b-*Hibiscus tiliaceus*

d. Jawaban Kunci determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120

120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167b	Bunga tidak demikian	169
169b	Bunga tak bertaji	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam yang terlepas.	171
172b	Tidak demikian	173
173b	Bunga beraturan	174
174b	Benang sari banyak	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.	75. Malvaceae
1a	Bunga dengan kelopak tambahan	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3

3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.	5 Hibiscus
1a	Pohon	<i>Hibiscus tiliaceus</i>

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisi : Tracheophyta
 Kelas : Magnoliopsida
 Ordo : Malpighiales
 Family : Passifloraceae
 Genus : Passiflora
 Species : *Passiflora foetida* L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman ciplukan blungsung memiliki ciri-ciri morfologi yaitu habitusnya semak/liana. Yaitu, tumbuhan berumpun dengan batang pendek, merayap, tinggi beberapa cm sampai kurang lebih 1,5 m. Periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Ciplukan memiliki sistem perakaran tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Batang tumbuhan ciplukan ini memiliki sistem percabangan simpodial. Simpodial yaitu, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh dari

tanaman ini adalah menjalar, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang berambut, serta memiliki alat lain berupa sulur pembelit.

Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu halus dengan warna daun hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati.

Menurut (Campbell, 2002), Tumbuhan Rambusa / *Passiflora foetida*. Rambusa merupakan tumbuhan yang tumbuh liar dan merambat. Buahnya berbentuk bulat-bulat kecil berwarna hijau saat muda dan kuning terang saat buahnya masak, yang dibungkus dengan selaput seperti bulu atau jaring-jaring. Akar rambusa (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu – bulu halus. Batang tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat.

Menurut (Sudarsono, 2005), tanaman ini merupakan jenis Terna merambat, panjang 1,5-5 m. Memiliki alat pembelit yang beruntai seperti spiral. Daun berwarna hijau kekuningan hingga hijau muda mengkilat seperti ada lapisan lilin, berambut halus, bertangkai 2-10 cm. Unit & Letak: sederhana dan bersilangan. Bentuk: seperti jantung, lebar menjari dengan tiga lekukan. Ujung: meruncing. Ukuran: 5-13 x 4-12 cm. bunga memiliki warna agak

putih hingga ungu muda/pucat. Letak diketiak tangkai daun. Buah seperti kelereng, kadang agak lonjong.

Aspek botani dari tanaman ciplukan blungsum adalah untuk mengatasi gejala penyakit parkinson, menurunkan kolesterol, penyakit kuning, mengatasi epilepsi, menurunkan kadar gula darah, dan mengatasi nyeri sendi dan rematik.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2a-27-27a-28-28b-29-29b-30-30b-31-31a-84.Passifloraceae-1

Passiflora foetida L.

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2a	Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2)	27
27a	Daun tunggal, tepinya rata, bergigi, atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.	28
28b	Alat pembelit lain menancapnya	29
29b	Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun	30
30b	Alat pembelit terdapat didalam atau ditepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.	31
31a	Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.	84. Passifloraceae
1 Passiflora	Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang,	<i>Passiflora foetida</i> L

	<p>2-10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertuju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5-14 kali 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5-7 cm, daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkal nya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6-8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, orange, panjang 1,5-2 cm. Dari Amerika tropis, disini menjadi liar; 1-1000 m. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah. <i>Rambusa</i>, Ind, J, <i>Kaceprek</i>, S, <i>Ki leuleueur</i>, S, <i>Pacean</i>, S, <i>Permot</i>, S, <i>Rajutan</i>, S, <i>Ciplukan blungsun</i>, J.</p>	
--	---	--

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ericales
Family	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Steenis, 2003).

b. Ciri-ciri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap tanaman tanjung (*Mimusops elengi* L.), yaitu habitusnya pohon. Habitus pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya.

Tanjung memiliki sistem percabangan yang monopodial. Monopodial yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daun yang tidak elngkap. Bentuk daun dari tanaman ini adalah jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun

meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun perkamen dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga dari tanaman ini memiliki bagian yang lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.

Menurut (Campbell, 2002), Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Jenis ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Mei.

Menurut (Syamsuhidayat, 1991), Sifat akar (*radix*) pada tumbuhan ini adalah tunggang. Sifat percabangan monopodial Arah tumbuh batang adalah tegak lurus (*erectus*) dengan bentuk batang yang bulat (*teres*). Permukaan batang adalah kasar. Tata letak daun pada tumbuhan tanjung adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap. Aspek botani tumbuhan tanjung adalah dapat digunakan sebagai tanaman hias karena bunganya berbau wangi. Buahnya berwarna hijau kalau masih muda, kalau sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat.

Bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat. Aspek botani dari tanaman tanjung adalah kayunya sebagai bahan bangunan yaitu sebagai bahan pembuat mebel, dll.

c. Kunci Determinasi

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167a-168-168a-**102. Sapotaceae**

102. Sapotaceae-1b-2b-3 **Mimusops**

d. Jawaban Kunci Determinasi

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12

12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduir tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan duri pembalut sedemikian.	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167
167a	Pohon. Tabung mahkota pendek atau tidak nyata. Taju mahkota paling sedikit dalam 2 baris, atau taju mahkota pada pangkalnya terdapat sisik semacam taju mahkota	168
168a	Bunga berkelamin dua, terletak pada ketiak, tunggal atau dalam ikatan.	102. Sapotaceae

	Daun bertulang menyirip.	
1b	Taju serupa daun mahkota 18 atau 24	2
2b	Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung	3 Mimusops
3 Mimusops	Pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut coklat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut coklat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah orange, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisanya pipih, hitam coklat, dalam daging buah yang berwarna muda. Pada pantai. Di tanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. <i>Tanjung</i> , Ind, S, J, Md.	<i>Mimusops elengi</i> L.

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk anak kelas Dilleniidae
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), tanaman ini memiliki ciri-ciri yaitu, habitus perdu, periodisitas pirenial dengan sistem perakaran tunggang. Sifat batang tanamn ini yaitu memiliki sistem percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang

bulat dengan permukaan batang yang kasar. Sifat daun dai kembang sepatu ini adalah memiliki tata letak yang tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kertas dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap.

- b. Pepaya (*Carica papaya* L.), tanaman ini memiliki habitus herba, periodisitas bineal dengan sifat perakaran yang tunggang. Sifat batang dari tanaman ini memiliki sistem percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang menunjukkan berkas daun. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap. Bentuk daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk dengan ujung yang runcing. Tepi daun dari tanaman ini adalah berbagi menjari dengan urat daun yang menjari, memiliki tekstur tipis lunak dan berwarna hijau. Bagian bunga tidak lengkap dengan sifat buah sejati tunggal.
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan sifat akar yang tunggang. Sifat batang yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dengan permukaan yang kasar. Sifat daun yang dimiliki oleh tanaman ini adalah memiliki tata letak yang berseling, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun yang berbinggit, urat daun menyirip, tekstur daun kasar dengan warna daun yang hijau. Bagian bunga dari tanaman ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu memiliki habitus semak/liana, sistem periodisitas anual dengan sifat akar yang tunggang. Tanaman ini memiliki sistem percabangan yang simpodial, arah tumbuh menjalar,

bentuk batang bulat, permukaan berambut dan memiliki alat lain berupa sulur pembelit. Sifat daun dari tanaman ini yaitu memiliki tata letak daun yang tersebar dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun membulat, pangkal daun berlekuk, ujung daun meruncing, tepi daun bercangap, urat daun menjari, tekstur daun berbulu halus dan berwarna hijau. Tanaman ini memiliki bagian bunga yang lengkap dengan sifat buah yang sejati.

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi yaitu berupa habitus pohon, periodisitas pirenial dengan sifat akar tunggang yang dimilikinya. Tanjung memiliki sistem percabangan yang monopodial dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan kasar. Tata letak dari daun tanjung ini adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip. Daun dari tanaman tanjung ini memiliki tekstur daun yang perkamen dengan warna hijau. Bagian bunga dari tanaman ini lengkap dengan sifat buah yang sejati tunggal.

2. Aspek botani dari tanaman kembang sepatu ini adalah sebagai tanaman hias dan bisa dijadikan sebagai obat-obatan yaitu obat demam, obat batuk, dan obat sariawan. Aspek botani dari tanaman pepaya adalah buahnya bisa dikonsumsi dan daun dari tanaman pepaya ini berkhasiat untuk memperlancar ASI, meredakan nyeri saat haid, menghilangkan jerawat, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi tekanan darah tinggi, dan melawan diabetes. Aspek botani dari tanaman waru adalah sebagai obat-obatan yaitu obat untuk mengatasi bisul, batuk, demam, diare, radang sendi, amandel, obat tumor dan kanker, mencegah penuaan, mengatasi rambut rontok, aspek botani dari tanaman ciplukan blungsung adalah untuk mengatasi gejala penyakit parkinson, menurunkan kolesterol, penyakit kuning, mengatasi epilepsi, menurunkan kadar gula darah, dan mengatasi nyeri sendi dan rematik. Aspek botani dari

tanaman tanjung adalah kayu nya sebagai bahan bangunan yaitu sebagai bahan pembuat mebel, dll.

G. Daftar Pustaka

- Campbell, Neil A, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Cronquist, A. *An Integred System of Flowering Plants*, New York: Columbia University. 1981.
- Criss, “Akar Kembang Sepatu”, <http://www.gelerigambarhewan.net>, dalam Google.com , 2014.
- Cirad, “Batang Waru”, <http://img.over-blog-kiwi.com>, dalam Google.com, 2011.
- Holan, “Batang Ciplukan”, <https://rynari.files.wordpress.com>, dalam Google.com, 2014.
- Indra, “Akar Waru”, <http://disbun.jabarprov.go.id>, dalam Google.com, 2010.
- Icha, “Bunga Tanjung”, <https://toptropicals.com>, dalam Google.com, 2013.
- Icha, “Buah Tanjung”, <https://toptropicals.com>, dalam Google.com, 2013.
- Karthik, ”Daun Pepaya”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2019.
- Kimbal, John, *Biologi*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Karunamoorthi, “Bunga Pepaya”, <https://kebunbibilitcdn-ptkebunbibilitpenu.netdna-ssl.com/2289> , dalam Google.com, 2016.
- Lucy, “Daun Waru”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2019.
- Lucy, “Bunga Waru”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2019.
- Lucy, “Buah Waru”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2019.
- Nichol, “Bunga Ciplukan”, <http://www.remediopalamente.com>, dalam Google.com, 2015.
- Pertiwi, Agustina, Ambar. *Penuntun Praktikum Biologi Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.

- Ramlah, “Batang Kembang Sepatu”, <http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id>, dalam Google.com, 2013.
- Raka, “Daun Kembang Sepatu”, <https://rynari.files.wordpress.com>, dalam Google.com, 2016.
- Raka, “Bunga Kembang Sepatu”, <https://rynari.files.wordpress.com>, dalam Google.com, 2016.
- Risma, “Buah Pepaya”, <http://w35.indonetwork.co.id>, dalam Google.com, 2010.
- Risa, Akar Pepaya”, <http://www.belibibit.com>, dalam Google.com, 2016.
- Ridanti, “Batang Pepaya” <http://w37.indonetwork.co.id>, dalam Google.com, 2017.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang : UM Press, 2005.
- Smith, “Buah Ciplukan”, <http://2.bp.blogspot.com>, dalam Google.com, 2020.
- Syamsuhidayat, dkk, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1991.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: UM Press, 2009.
- Tjirosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Van Steenis, dkk, *Flora*, Jakarta: PT Balal Pustaka (Persero), 2013.

H. Evaluasi

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV adalah
 - a. Ordo Malvales memiliki ciri-ciri yaitu ciri khas: Pada ordo Malvales terdapat “*columna*” yaitu bagian bunganya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan

terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja.

- b. Ordo Brassicales memiliki ciri-ciri yaitu bangsa ini meliputi tumbuhan yang sebagian besar berupa terna dengan daun-daun yang duduknya tersebar tanpa daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorfi, hiasan bunga berupa kelopak dan mahkota yang berdaun lepas, berbilangan 2 – 4, kadang-kadang 3 – 5 . Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Bakal buah biasanya menumpang dengan 2 tembuni atau lebih yang terdapat pada dinding buah, kadang-kadang menjadi beruang banyak karena adanya pembentukan sekat-sekat. Dari segi anatomi ada sifat-sifat yang karakteristik yaitu adanya buluh-buluh getah dan sel-sel yang mengandung mirosin.
- c. Ordo Malpighales, memiliki ciri-ciri yaitu berupa batang berkayu, seringkali berupa liana, daun biasanya tunggal, duduk berhadapan dengan atau tanpa adanya daun penumpu. Bunga kebanyakan zigomorf dengan bidang simetri yang miring, berbilangan lima, seringkali terdapat tereduksi jumlah benang sari dan daun buahnya. Putik biasanya terdiri atas 3 daun buah.
- d. Ordo Ericales, memiliki ciri-ciri yaitu tumbuhan berkayu, perdu, atau epiphyt. Daun tunggal, tanpa stipula. Letaknya berhadapan atau berkarang. Bunga tunggal atau dalam karangan racemosa, actinomorfi atau sedikit zigomorf, bisexualis. Calyx dan corolla 4-5mer, sympetalus. Stamen 8 atau 10, atau 4-5, tertanam pada luar discus yang hipogynus atau epigynus. Pollen dalam tetrad. Ovarium superum atau inferum, beruang 5, atau 4-10 dengan banyak ovulum tiap ruang dan placentasi sentralis. Buah bacca, drupa, atau capsula. Biji dengan endosperm.